

TALABALARDA STRESSGA NISBATAN BARQARORLIKNI TAKOMILLASHTIRISHDA SHAXS XUSUSIYATLARINING AHAMIYATI THE IMPORTANCE OF PERSONAL CHARACTERISTICS IN IMPROVING STRESS RESILIENCE IN STUDENTS

Rasulov Isomiddin Ravshanjon o'g'li

Jamoat xavfsizligi universiteti magistratura bosqichi talabasi

E- mail: Uzbekistan.andijon1998@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quv faoliyatida stressga barqarorlikni takomillashtirishga bag'rikenglik munosabatini shakllantirishning o'rni, uning psixologik jihatlari tahlil qilinadi va tolerantlik turlari psixologik tomondan izohlanadi. Maqola bag'rikenglik xislatlarini shakllantirish bo'yicha tavsiyalar bilan boyitilgan.

Kalit so'zlar: stressga bardoshliliklik, bag'rikenglik tushunchasi, o'quv jarayoni, psixologik jihatlari, ijobiy muvaffaqiyat, tolerantlik, shaxsiyat, trening.

Аннотация: В данной статье анализируется роль формирования толерантности к стрессу в учебной деятельности, ее психологические аспекты, а также объясняются виды толерантности с психологической точки зрения. Статья обогащена рекомендациями по формированию толерантности.

Ключевые слова: стрессоустойчивость, понятие толерантности, образовательный процесс, психологические аспекты, позитивный успех, толерантность, личность, обучение.

Abstract: In this article, the role of forming tolerance to stress in educational activities, its psychological aspects are analyzed, and the types of tolerance are explained from a psychological point of view. The article is enriched with recommendations on the formation of tolerance.

Key words: stress tolerance, concept of tolerance, educational process, psychological aspects, positive success, tolerance, personality, training.

Kirish. Yoshlar ta'lim jarayonida ijobiy motivlarni to'la anglab yetsagina, ular kelajakda o'z oldilariga qo'ygan maqsadlarini muvaffaqiyatli hal qilib, ijobiy natijalarga erisha oladilar. Hususan, "...mustaqil fikrlaydigan, jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, Vatanga sodiq, aniq hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash" ustuvor vazifadir. Bu bo'lajak mutaxassis shaxsida salbiy ta'sirlarni oldini olish, ta'lim faoliyat bilan bog'liq stress va uning determinantlarini tadqiq

etish, pedagoglarda kasbiy stressga barqarorlikni shakllantirishning amaliy jihatlarini rivojlantirish imkoniyatlarini oshiradi. Insoniyat doimo yorug' kelajakka intilib kelgan. U ilmiy-texnika inqilobi natijasida tabiatning ko'plab sir-sinoatlarini bilib oldi. Biroq, inson uning salbiy oqibatlari namoyon bo'lishiga ham guvohdir. Masalan, jismoniy toliqish, surunkali asabiylik, transport shovqinlari, turli ziddiyatli vaziyatlar, ruhiy zo'riqishlarga sabab bo'lmoqda. Kasalliklarning kelib chiqish omillari xilma-xil. Ulardan eng asosiysi insonning ruhiy muammolaridan biri – stressdir. Stress kishining o'ta faol yoki o'ta sust harakatida ifodalanadi. Hissiy zo'riqish xavf-xatar tug'ilgan, kishi xafa bo'lgan, uyalgan, tahlika ostida qolib ketgan va shu kabi vaziyatlarda ro'y beradi. Ilmiy adabiyotlarda stressli vaziyatlar muammosi bo'yicha : “stressli epizod”, “stressli vaziyatlar”, “stressli stimullar” va shu kabi tushunchalar o'rtasida aniq chegaralar yo'q. Shu sababli terminologik chalkashlik, chigallik kuzatilmoqda[1]. Shu o'rinda shaxsda stress holatini keltirib chiqaruvchi jihatlarni turli psixologik nazariyalar asosida ko'rib chiqamiz. Ehtiyoj natijasida qochish va kurashga shaylangan organizmning holatini psixolog A.Maslouning ehtiyojlar ierarxiyasi piramidasi orqali tushuntirib o'tish darkor. Maslou shaxs doimo quyidagi ehtiyojlarni qondirish natijasida faoliyatini amalga oshiradi deb ta'kidlaydi va uni piramida shaklida tushuntirib o'tadi:

- oziqlanishga nisbatan ehtiyojlar;
- himoyalanihga nisbatan ehtiyojlar;
- yaqinlikka nisbatan ehtiyojlar;
- hurmatga nisbatan ehtiyojlar;
- kognitiv va estetik ehtiyojlar;
- o'z-o'zini anglashga nisbatan ehtiyojlar.

Shu ehtiyojlarni qondirilmasligi shaxsda to'yinmaslik tuyg'usini hosil qiladi natijada organizmda stress hosil bo'lishiga zamin yaratadi. Yuqoridagi nazariyalardan kelib chiqib stress holati ierarxik ehtiyoj jihatidan kurash va qochish reaksiyasi sifatida paydo bo'lganligi sababli, hozirgi kunda stress holati organizmga tashqi muhitdan kelayotgan aniq xavf-xatardan emas balki, shaxslararo munosabatlar, oilaviy mojarolar keltirib chiqarayotganligi va stress emotsional – xissiy zo'riqishga aylanayotgani, insonlarda turlicha kechishini e'tiborga olgan holda stress holatini tahlil qilamiz. Yuqorida stress holati va uni bartaraf etish usullariga to'xtalib o'tdik, shu o'rinda savol tug'iladi. Stress holatiga moyillik psixologik jixatdan shaxsda qanday sabablar asnosida kelib chiqadi?. Quyida stressga moyillikning kelib chiqishida o'smir psixologik holatlaridagi namoyon bo'lish shakllari haqida fikr yuritamiz. Agar qo'rquv holati bir vaqtning o'zida insonlar va hayvonlarda uchrasa

gina-qudrat faqat insonlargagina xos salbiy xislatdir. Inson doimo atrofidagi odamlar hamma vaqt men uchun qayg'urishi kerak, ular mening dunyoqarashim, extiyojlarim va karakter xususiyatlarim bilan xisoblashishi kerak degan o'yda bo'ladi. Odamlarda o'ziga nisbatan e'tibor, mehr, ular tomonida o'zining tan olinishini kutadi va oqibatda shaxsda o'z-o'zini va boshqalarni tanqid qilish, jahldorlik va sog'liq uchun eng zararli emotsiyalar paydo bo'ladi. Shaxs boshqalar ta'sirida aslida o'zining ichki imkoniyatlariga mos kelmagan faoliyatni tanlaydi va layoqatsizligi natijasida unda stress holatiga moyillik seziladi. Bunda bolaning o'z individualligini ro'yobga chiqarish uchun imkoniyat berish lozim. O'ziga bahoning past bo'lishi ko'pincha atrofdegilarning shaxsiga nisbatan qo'yayotgan talablarining yuqoriligi, turli xil e'tirozlarning doimiy tarzda bildirilishi, ishda, oilada, muomala jarayonida va o'qishda muvaffaqiyatsizliklar natijasida bo'lishi mumkin. Bunday shaxs doimo stress holatiga tushib qolishi, o'zining qobiliyatlariga ishonchsizlik bilan ajralib turadi va oqibatda o'z real borligidan qochishga intiladi. V.A.Bodrovning fikricha,[2] stress turlari ko'zg'atuvchilarning o'ziga xosligiga bog'liq ravishda ajratiladi: - fiziologik stress - tashqi muhit parametrlarining tebranishidan yuzaga keladi: mexanik (yaralar, tinalgan joy, ukollar va boshqalar), jismoniy (mushaklarning toliqishi, haroratning o'zgarishi va x.k.), kimyoviy (medikamentlar, zaharlar, kislorodning nihoyatda ortiqiligi yoki yetishmasligi va x.k.); - psixoemotsional stress - yetarlicha kuchli emotsiyalar kechinmalari (ranj, qo'rquv, aybdorlik, uyat, xavotir va x.k.) bilan chorlanadi, stressning bu turiga kasbiy, emotsional, psixologik, axborotga oid, kommunikativ stress turlarini kiritish mumkin. Shaxs to'g'risidagi konseptsiyalar o'zini o'zi boshqarish jarayonining nazariy asoslarini tashkil qilar ekan. Ushbu nazriyalarda shaxs o'z o'zini boshqarish to'g'risidagi qarashlarda bir biridan o'ziga xos usullariga qarab farqlanishini ko'rish mumkin. Har bir nazariya turli vaziyatlarda o'zini o'zi boshqarish jarayonlarida faoliyati yo'nalishiga qarab ko'plab nazariy ma'lumotlar bera oladi. Faoliyatni optimallashtirish usullarning keng tarqalganlaridan biri inson tomonidan o'zining ruhiy va jismoniy xolatini keyinchalik ko'rib chiqiladigan turli texnika va uslublar yordamida o'zini o'zi tartibga solishdir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Talabalarda stressga barqarorlikni takomillashtirishning samarali usuli sifatida psixologik mashqlarni tanlashning yana bir sababi, ayni kunda talabalar olayotgan nazariy bilimlar ba'zi hollarda amaliyotga mos kelmasligi, olingan bilimlarni amaliyotda sinab ko'rish imkonining mavju emasligi natijasida olingan bilimlarning ko'nikma-malakalarga aylanmay qolayotganligi holatini ham bartaraf etishdan iboratdir.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan yuritilayotgan yoshlarga oid siyosat hamda Oliy Majlis senatiga qilingan murojaatda bu kabi bo‘shliqlarni to‘ldirish vaqti kelganligi va ayni paytda buni amalga oshirish zarurligi alohida qayd etib o‘tilganligi ushbu muammoning dolzarbligini yana bir karra tasdiqlaydi. Ta’lim tizimiga yangicha yo‘nalishlarni kiritish tajribasi biz uchun yangilik emas, bunday tadbirlar o‘tmish mutafakkirlarimiz tajribalarida azaldan qo‘llanilib kelingan. Xususan, A.Farobiy asarlarida yoshlarga ta’lim berishda ularni jamoada o‘qitishning samarali ekanligini tasdiqlovchi fikrlari bunga yorqin dalil bo‘la oladi. G‘arbda ham qariyb bundan bir necha asr avvalroq bunday nazariyalar vujudga kelganligini alohida qayd etish lozim. Bu nuqtayi nazarni Y.A.Komenskiy taklif etgan. Bugungi kunda treninglarning umumqabul qilingan tushunchasi mavjud emas va bu atama ostida pedagogik va psixologik tajribada foydalaniladigan turli xil usul, uslub, shakl va vositalar tushunilmoqda.

Bugungi kunda “trening” atamasini o‘qitish, tarbiyalash, tayyorgarlik ko‘rish, mashq qilish, o‘rgatish kabi mazmunlar bilan uyg‘un holda ishlatish mumkin. Xususan, N.V.Buravsova treningni har qanday murakkab faoliyat turini o‘zlashtirish va o‘rganish qobiliyatini rivojlantiruvchi usul sifatida ta’riflaydi [3]. L.P.Belova esa treningni kompleks ijtimoiy-didaktik yo‘nalish sifatida faol ijtimoiy o‘qitish usuli sirasiga kiritadi[4; 23-b.]. Ayrim mualliflar treningga shaxsni kasbiy, shaxsiy, ijtimoiy jihatdan kamolotga yetkazishda ijtimoiy-psixologik jihatdan o‘zgartiruvchi ko‘p funksiyali usul sifatida qaraydi. Treningni klassik psixologiya yo‘nalishiga ko‘ra ta’rifi esa quyidagicha: “Shaxsning o‘zini anglashi, guruhlardagi shaxslararo munosabatlar va muloqotga kirishish ko‘nikma, malakalarini shakllantirishga qaratilgan guruhviy metodlar yig‘indisidan iborat bo‘lgan mashg‘ulot”[5]. Trening jarayonida shaxs kasbiy va shaxsiy sifatlarining takomillashuvi ro‘y beradi va bu unga ijtimoiy va shaxsiy muammolarni yechishga yordam beradi. Mualliflar tomonidan taklif etilayotgan va o‘tkazilayotgan psixologik treninglar turli-tuman bo‘lib, shunga ko‘ra, ularni tasniflash turlicha mezonlarga asoslanadi. K.Rudestaning [6] fikriga ko‘ra, agar psixologik trening maqsadidan kelib chiqqan holda tasniflaydigan bo‘lsak, ularni shartli ravishda ma’lum bir malakalarni shakllantirish treninglaridan tortib, to shaxsni rivojlantiruvchi treninglargacha ajratish mumkin. Birinchi holatda trening shaxsning o‘zgarishiga olib keluvchi aniq xulq-atvor namunalarini shakllantirish omili bo‘lib gavdalansa, ikkinchi holatda asosiy samara shaxsning ichki sohasida kuzatiladi, ya’ni shaxsning ichki dunyosini o‘zgartirish asosida uning xulq-atvori o‘zgaradi. Buning uchun esa quyidagi usullar haqida ularni boxabar etish maqsadga muvofiqdir:

1. Tashqi holatga qaratilgan usul - o'quv faoliyati jarayonida bajarishi lozim bo'lgan vazifalarga nisbatan mas'uliyatli munosabatda bo'lish.

2. Ichki holatga qaratilgan usul - o'ziga ishonchni orttirish va bo'lgan voqeaga nisbatan to'g'ri munosabatni shakllantirish hamda o'zini yaxshi his qilish uchun mo'ljallangan relaksatsion usullarni qo'llashga o'rganish[6]. Biz ham ilmiy izlanishimiz jarayonida sinaluvchilarning ham ichki, ham tashqi dunyosiga ta'sir etuvchi mashg'ulotlar olib borish orqali ularning stressga barqarorligini taminlashni maqsad qildik.

E.A.Golubeva, V.D.Nebilisin, V.S.Merlin va boshqa olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar mazmuni ijtimoiy psixologiya va favqulotda vaziyatlarda psixologik himoya uchun muhim bo'lgan har bir individning oliy nerv faoliyatining o'ziga xos qobiliyat elementlarini va unga ta'sir etuvchi ta'lim-tarbiya, tabiiy va tug'ma sifatlarini, tashqi muhit va faoliyatning ne chog'lik tashkil etilish jarayonini mukammal o'rganish va uni ijtimoiy maqsadlar asosida rivojlantirish yo'llarini belgilash uchun katta imkoniyat yaratdi. Mazkur imkoniyatlar avvalambor insondagi u yoki bu faoliyatni bajarishga bo'lgan iqtidor kurtaklarini o'rganishni va shu asosda shaxs faolligini kamol toptirish uchun asos sifatida xizmat qilishi maqsadga muvofiq. Shunga asosan maxsus izlanishlar shuni ko'rsatyaptiki, faoliyatni samarali tashkil etish uchun individual xususiyatlar, ayniqsa, har bir shaxs temperamenti va individual xususiyatiga ham bog'liq. Ayniqsa, o'quv va mehnat faoliyati jarayonida ushbu holatni kuzatish, tahlil qilish va rivojlantirish bilan bog'liq usullar majmuasining ishlab chiqilishi psixologik muhofazaning muhim vazifasi ekanligidan dalolatdir.

Tahlil. Zamonaviy psixologiyada koping xulq-atvor stressli vaziyatni bartaraf etishga yo'naltirilgan, ratsional xulq-atvor sifatida qaraladi. U asosan ikki omilga – sub'ekt va real vaziyatga bog'liq bo'ladi, hamda shaxs hayot faoliyatining emotsional, xulq-atvor va kognitiv darajalarida namoyon bo'ladi. Koping xulq-atvor psixologik xavf-xatar vaziyatini bartaraf etishga yo'naltirilgan, ya'ni muhit talablari bilan bu sharoitlarni qoniqtiruvchi ijtimoiy psixologik resurslar o'rtasidagi balansni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan. Stressni yengishning asosiy funksiyalari sifatida inson ichki va tashqi mukammalligini ta'minlash va qo'llab-quvvatlash hisoblanadi. Buning uchun stressli vaziyatni va uni samarali yenga olish usullarini anglash, shuningdek, ularni shaxs xulq-atvorda o'z vaqtida samarali qo'llay bilishdir. Qo'zg'alishning psixofiziologik tushunchasini qo'llagan holda bu yondashuv tashqi muhitning faoliyatni bajarish darajasiga ta'sirini tahlil qilish uchun ishlatiladi Stress analiziga stimulli yondashuvda ko'proq ergonomik tadqiqotlarga xosdir.. Ushbu yondashuv tarafdorlarining tadqiqotlarida psixofiziologik va ijtimoiy-psixologik

usullar yordamida insonga stress ta'siri tadqiq etilgan. Ayni kunda talabalarini oddiy kuzatish asosida tahlil qilinadigan bo'lsa, ular tomonidan stressogen vaziyatlarda o'zini tez yo'qotib qo'yish va bu holatdan chiqib ketish yo'llarini izlashda sustkashlikni ko'rish mumkin. Buni bir tomondan, ularning turli xil tashqi ta'sirlar natijasida yengil-yelpi yashashga o'rganib qolganligi va hayotiy qiyinchiliklarga bardosh berishdagi irodasizligi bilan bog'lash mumkin bo'lsa, ikkinchi tomondan ularda bu boradagi psixologik bilim, ko'nikma va malakalarining yo'qligi bilan asoslash mumkin. O'quv faoliyati jarayonida paydo bo'lgan stressli vaziyatlarni noto'g'ri idrok qilish va ularni "yengib bo'lmas" deb tushunish, talabaning nafaqat ruhiy holatiga, balki uning o'quv faoliyatiga, eng asosiysi, fiziologik salomatligiga ham salbiy ta'sir etadi. Bugungi kunda sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash muhimligi hisobga olinsa, bu muammoning dolzarbligi yana bir bor namoyon bo'ladi. Shuni inobatga olgan holda, talabalarning bu boradagi psixologik savodxonligini oshirish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Shuning uchun, talabalar ongida o'qish jarayoni davomida vujudga kelayotgan ijtimoiy va shaxsiy muammolarga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'la olish ko'nikma va malakalarini, ya'ni tolerant munosabatni shakllantirish lozim. Bu hatto ularda stressga barqarorlikni oshirish uchun ham eng yaxshi omillaridan biri bo'la oladi[7].

Bunday ko'nikma va malakalarni shakllantirish uchun talabalarda stressli vaziyatlarga nisbatan shaxsiy tolerantlikni oshirish maqsadga muvofiqdir. Stressli holatlardan chiqib ketish, ya'ni tolerantlik – talabadan bu vaziyatlarning yechimini topish va o'z hayotida, faoliyatida sodir bo'lgan qiyinchiliklarga nisbatan yengilroq munosabat bilan qarashga intilish zaruriyatini talab qiladi. Talaba bunday holatlarda sabr-toqat, chidam, aql bilan ish tutish, muammoli vaziyatni ko'rmaslikka, ahamiyat bermaslikka harakat qilish kabi bir qancha psixologik omillardan foydalanadi. Lekin inson ruhiyatiga tegishli bo'lgan bunday ko'nikma va malakalar talabalarda o'zidan-o'zi paydo bo'lmaydi. Ularni shakllantirish uchun talabadan bilim olish, kuzatuvchanlik, qo'yilgan maqsadlar sari olg'a borish kabi jihatlar talab etiladi. N.E. Solininning fikriga ko'ra, tolerantlikni shakllantirishda empatiyaning ahamiyati beqiyosdir. Shuni hisobga olgan holda, bugungi ta'lim tizimida pedagog va talabalarda stressga barqarorlikni rivojlantirish juda muhimdir. Buning ahamiyati shundaki, u kommunikativ jarayonda suhabatdoshlarning o'zaro umumiylikka erishishlariga va uzilgan o'zaro munosabatlarni tiklashlariga imkon beradi. Shuningdek, stressga barqarorlik o'zgalarning turli emotsional ko'rinishlariga nisbatan sabrli munosabatda bo'lish, ularning his-tuyg'ularini yaxshiroq anglash,

ulardan yomon ma'no izlamasdan va asabiylashmasdan qabul qilishga yordam beradi[8].

Tolerantlikni o'rganish borasida bir qancha yondashuvlar mavjud bo'lib, ulardan biri fasilitativ yondashuv tarafdorlarining fikriga ko'ra, tolerantlik shaxslararo munosabatlar jarayonida nafaqat shakllanadi, balki rivojlanadi ham; tolerantlikning rivojlanishida esa uning shakllanishi uchun yaratilgan sharoitlar yordam beradi.

Xulosa. Yuqoridagi fikrga tayanib aytish mumkinki, oliy ta'limda faoliyat yuritayotgan har bir pedagog va talaba o'zida tolerantlik sifatini shakllantirishi va rivojlantirishi lozim. Tadqiqotchilar tomonidan pedagog va talabalar uchun shakllantirilishi lozim bo'lgan tolerantlikning bir qancha ko'nikma va qobiliyatlari ajratib ko'rsatilgan bo'lib, ular orasidan quyidagilarni ajratib ko'rsatamiz:

1) Tolerant fikr bildirish va o'z nuqtai-nazarini shaxsiy mulohaza sifatida himoya eta olish qobiliyati;

2) Boshqalarning fikriga tolerant munosabatda bo'la olish qobiliyati, ya'ni o'zining shaxsiy fikridan qanchalik farq qilishiga qaramasdan, boshqalarning ham o'ziga xos fikri borligi va u ham bu fikrni bildirish huquqiga ega ekanligini tan olish;

3) Nizoli vaziyatlarda (qarama-qarshi nuqtai-nazarlar bildirilganda, fikrlar to'qnashuvi yuz berganda) tolerant bo'la olish qobiliyati.

Talabalarda ta'lim jarayonida yuzaga keladigan stresslarni bartaraf etish imkoniyati va stressga chidamlilik yuqori darajada bo'lsa, uning yetuk kadr bo'lib shakllanishi ham shunchalik oson kechadi. Bu ko'nikma va malakalarni egallashi uning oliy ta'lim tizimida muvaffaqiyatlarga erishishi uchun asos bo'lib hizmat qiladi. Muvaffaqiyatga erishgan talabada egallayotgan sohasidan faxrlanish, kasbiga muhabbat hislari vujudga keladi. Bunday his bilan mutaxassislik diplomini olgan har qanday bitiruvchi esa shu sohaning rivoji uchun hissa qo'shishiga va jamiyat uchun e'tiqod bilan xizmat qilishiga ishonchimiz komil.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы его коррекции. –П., 2006.
2. Bodrov V.A. Informatsionnyy stress: Uchebnoe posobie dlya vuzov. - M.: PYeR SE,2000. - str. 352.
3. Буравцова Н.В., Дмитриева Н.В. Развитие личностной харизматичности посредством социально-психологического тренинга. /Социосфера. 2014. № 1. С.180-184; 181-б.

4. Белова Л.П. Социально-психологический тренинг как средство развития социальной активности личности. - Л.: Наука, 2018. - 112 с.
5. Исмоилова Н.З. Психологик тренинг асослари. Ўқув қўлланма. Тошкент, “Innovatsiya-ziyo”, 2019. - 242 б.; 6-б.
6. Рудестам К. Групповая психотерапия. - СПб.: Питер ком, 1999. - 384 с.
7. Исмоилова Н.З. Talabalarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik determenantlari // psixol.f.b.d. (PhD) avtoref., Toshkent, 2020. – В. 46.
8. Сольнин Н.Э. Психологическая структура этнической толерантности учащихся средней школы, студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений. // дисс. на соиск.уч.ст. кандидата психологических наук, 2014. – С. 186.
9. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб: Питер, 2001. – С. 288.
10. Психологический словарь. // Под ред. А.В. Петровского и М.Г. Ярашевского. М. 1993. – С. 494.
11. Kadirov N.M. Social and physical experience of information and information culture // Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 3. – С. 165–170.